

PEDAGOGICAL SCIENCES

PEDAGOGICAL POINTING AS MANAGEMENT MEANS BY TECHNIQUE OF SPORTSMAN

Kolumbet A.N.,
Doctor of Science, Professor,
Bystra I.I.,
Senior Lecturer,
Koptiev K.K.
Senior Lecturer,
State University of Trade and Economics, Kyiv,
Kyoto St., 19, 02156

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКОЙ СПОРТСМЕНА

Колумбет А.Н.
доктор педагогических наук, профессор,
Быстрая И.И.
старший преподаватель,
Коптев К.К.
старший преподаватель,
Государственный торгово-экономический университет, Киев,
ул. Киото, 19, 02156,

ПЕДАГОГІЧНІ ВКАЗІВКИ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКОЮ СПОРТСМЕНА

Колумбет О.М.
доктор педагогічних наук, професор,
Бистра І.І.
старший викладач,
Коптев К.К.
старший викладач,
Державний торговельно-економічний університет, Київ,
вул. Кіото, 19, 02156,

Abstract

The aim of the work – to examine the effect of teaching guidelines on cyclists pedalling techniques and to determine the most significant ones. *Material and methods.* The experiment involved 10 high qualification pursuit racers. The characteristics of efficient efforts applied by the racers to the bicycle cranks are veraciously connected to the rate of pedalling throughout the whole distance ($r=0.713-0.922$). By changing (through verbal guidelines) the parameters of efficient efforts in a pedalling cycle it is possible to control the speed in certain ways. The research into the interrelation between efficient efforts in the cycle of pedalling and the pedalling rate in the process of modelling an individual pursuit revealed two types of dependence between them. In case of the first type dependence the growth of efficient efforts values within a cycle leads to an increase in speed. In the second situation the increase in efficient efforts values is accompanied by a decrease in the rate of pedalling. The 2-d type dependence is irrational (from the point of efficiency) and requires correction. *Conclusions.* The intentional use of verbal acts positively affects the movement structure. The effective solution of movement tasks depends on the orientation of the athlete attention towards certain elements of the movement system. One should select those guidelines which are suitable for the specifics of the organization of the movement act system.

Анотація

Цель — исследовать влияние педагогических указаний на технику педалирования велосипедистов и определить наиболее значимые. *Участники и методы исследования.* В эксперименте приняли участие 10 высококвалифицированных велосипедистов-преследователей. Характеристики полезных усилий, прилагаемых гонщиками к шатунам, достоверно связаны со скоростью педалирования на протяжении всей дистанции ($r=0.713-0.922$). Изменяя (посредством словесных установок) величины полезных усилий в цикле педалирования можно определенным образом влиять на скорость. Исследования взаимосвязи величин полезных усилий в цикле педалирования и скорости педалирования в процессе моделирования индивидуаль-

ной гонки преследования выявили два типа зависимостей между ними. В первом случае повышение величин полезных усилий за цикл вызывает повышение скорости. При втором варианте повышение значений полезных усилий сопровождается снижением скорости педалирования. Зависимость по второму типу является нерациональной (с точки зрения экономичности) и требует исправления. *Выводы.* Целенаправленное использование словесных воздействий эффективно влияет на структуру движений. Качественное решение двигательной задачи зависит от направленности внимания спортсмена на определенные элементы системы движений. Подбирать педагогические указания следует такие, которые адекватны особенностям организации системы двигательного действия.

Анотація

Мета — дослідити вплив педагогічних вказівок на техніку педалювання велосипедистів і визначити найбільш значимі. *Учасники та методи дослідження.* У експерименті взяли участь 10 висококваліфікованих велосипедистів-переслідувачів. Характеристики корисних зусиль, що прикладаються гонщиками до шатунів, достовірно пов'язані із швидкістю педалювання упродовж усієї дистанції ($r=0.713-0.922$). Змінюючи (за допомогою словесних вказівок) величини корисних зусиль в циклі педалювання можна певним чином впливати на швидкість. Дослідження взаємозв'язку величин корисних зусиль в циклі педалювання і швидкості педалювання в процесі моделювання індивідуальної гонки переслідування виявили два типи залежностей між ними. У першому випадку підвищення величин корисних зусиль за цикл викликає підвищення швидкості. При другому варіанті підвищення значень корисних зусиль супроводжується зниженням швидкості педалювання. Залежність за другим типом є нерациональною (з точки зору економічності) і вимагає виправлення. *Висновки.* Цілеспрямоване використання словесних вказівок ефективно впливає на структуру рухів. Якісне рішення рухової задачі залежить від спрямованості уваги спортсмена на певні елементи системи рухів. Підбирати педагогічні вказівки слід такі, які є адекватними особливостям організації системи рухової дії.

Key words: cycle sport, movement mental set.

Ключевые слова: велосипедный спорт, установка двигательная, педагогические указания.

Ключові слова: велосипедний спорт, рухова установка, педагогічні вказівки.

Актуальность

В процессе овладения техническим приемом (теоретически идеальным по структуре) и реализации его в соревнованиях всегда возникают спонтанные изменения траекторий движений [1,2,3]. Также происходит вынужденная коррекция по ходу действия в условиях спортивной борьбы [4,5,6].

К числу простых и наиболее распространенных методов воздействия на спортсмена со стороны тренера в процессе совершенствования технического мастерства относятся методы использования слова [7,5,8]. Слово составляет основу всех общепедагогических методов обучения и воспитания.

В процессе совершенствования технического мастерства спортсменов большое распространение получили различного рода установки.

В психологии под термином «установка» понимается состояние, которое можно охарактеризовать как склонность, направленность, готовность человека к определенной деятельности [9]. Установка - это целостное состояние человека, которое выражается в готовности к осуществлению определенных действий в связи с предварительной настройкой сенсорных и моторных процессов [10]. Способность головного мозга настраиваться на определенную последовательность событий во внешней среде называется закономерностью «опережающего отражения действительности» [11]. Она находит свою завершающую форму в так называемой установке организма.

Двигательная установка имеет исключительное значение в совершенствовании двигательной деятельности спортсмена. Двигательная установка является важнейшим компонентом управления тех-

ническим мастерством. Различные формы двигательной установки активнейшим образом проявляются во всем многообразии сторон двигательной деятельности. Двигательные установки оказывают существенное влияние на двигательные параметры.

Вопросы установки нужно анализировать как один из основных аспектов формирования и совершенствования спортивного навыка. Смысловое содержание двигательной установки спортсмена является определяющим фактором в построении кинематических и динамических вариаций двигательного навыка. Изменяя смысловое содержание установки спортсмена можно изменять основные показатели двигательной структуры и даже варианты технических действий.

Процесс формирования установки детерминирован предшествующей деятельностью и опытом спортсмена. Формирование установки происходит не спонтанно. Оно происходит на основании конкретных приёмов обучения и тренировки.

Метод использования слова содержит в себе неиспользованные резервы повышения эффективности процесса совершенствования техники движений.

В процессе совершенствования техники педалирования в велосипедном спорте наибольшее распространение получили такие формы речевого воздействия как указания и команды. Они используются для:

- оперативного управления двигательной деятельностью;
- постановки и уточнения заданий, которые определенным образом ориентируют ход мыслительного процесса;
- активизации контроля за движениями;

- обогащения и дополнения смысловой структуры двигательного акта;
- создания идеомоторного представления об элементах системы движений.

В научно-методической литературе используется большое количество терминов, тождественных «указаниям» (двигательные указания, смысловая ориентация, информационно-информирующее воздействие, двигательные задания, задачи действия, двигательные задачи, установка, двигательная установка, тактическая установка и т. п.).

В нашей работе принят термин «указания» ввиду следующих положений:

- а) основное внимание нами сконцентрировано не на изучении психологических особенностей установки, а на педагогическом значении указаний в процессе совершенствования техники движений;
- б) в практической работе распространен термин «указания», а не какой-либо другой, который определяет понятие воздействия словом.

Опрос ведущих тренеров по велосипедному спорту подтвердил положение о большой степени распространенности применения указаний в работе по совершенствованию техники педалирования спортсменов высших разрядов. Однако, несмотря на распространенность данного метода и удобство его использования, в литературе отсутствует достаточно убедительно обоснованная методика его применения для технического совершенствования спортсменов.

Анализ литературных данных свидетельствует о недостаточной изученности влияния различных педагогических указаний на технику педалирования велосипедистов.

Цель — исследовать влияние педагогических указаний на технику педалирования велосипедистов и определить наиболее значимые.

Материал и методы

Участники. В эксперименте приняли участие 10 высококвалифицированных велосипедистов-преследователей.

Организация исследования. Исследования проводились в конце соревновательного периода в лабораторных условиях на модифицированном велоэргометре «*Monark*» в два этапа. На *первом этапе* после стандартной разминки изучалось влияние педагогических указаний на полезные усилия гонщиков, определялся индивидуальный график распределения усилий в модельной гонке преследования, устанавливалось влияние изменения полезных усилий на скорость педалирования для каждого спортсмена. На *втором этапе* выявлялась возможность коррекции техники педалирования посредством педагогических указаний в процессе моделирования соревновательной дистанции индивидуальной гонки преследования. Указания подбирались так, чтобы изменить зависимость «скорость-полезные усилия» на отрезках нерационального распределения сил на дистанции. Применяли комплексный метод для проведения биомеханических исследований [12,13]. Изучалась динамика кинематических и динамических

характеристик горизонтальной и вертикальной составляющих усилий велосипедистов. Рассчитывались показатели эффективности и экономичности двигательной активности. Определялась вариативность исследуемых характеристик движений [12].

Статистический анализ. При обработке экспериментальных данных, мы определяли среднюю арифметическую и ее ошибку ($X \pm m$), степень различий и значения отличий (t , p), значения дисперсий различий (σ , CV), и степень взаимосвязи между изучаемыми индексами (r).

При проведении педагогических, биомеханических и биологических комплексных исследований с участием атлетов, мы придерживались законодательства Украины по здравоохранению, Хельсинской декларации 2000, директивного номера 86/609 Европейского Союза на участие людей в биомедицинских исследованиях.

Результаты

Всё многообразие используемых в процессе совершенствования техники педалирования указаний можно классифицировать следующим образом:

1. Указания на изменение *пространственных* показателей техники педалирования (раньше или позже производить нажим, подтягивание, проводку или проталкивание; увеличить или уменьшить зону нажима, проталкивания, подтягивания или проводки и т. п.).

2. Указания на изменение *временных* показателей техники в цикле педалирования (выполнить нажим, подтягивание, проводку или проталкивание меньшей продолжительности).

3. Указания на изменение *динамических* параметров техники педалирования (увеличить приложение усилий какой-либо зоны цикла оборота шатуна).

В велосипедном спорте на треке используется жесткая прямая цепная передача. Словесные команды, которые направлены на изменение пространственных, временных или динамических характеристик техники педалирования отражаются на динамических параметрах структуры движений.

К характеристикам эффективности двигательных действий велосипедистов относятся показатели, которые отражают величину и динамику развиваемых гонщиком усилий (усилия направлены на создание крутящего момента на валу каретки велосипеда). Одним из критериев эффективности техники педалирования являются *полезные* (тангенциальные) усилия, которые направлены по касательной к окружности оси педали.

Характеристики *полезных* усилий, прилагаемых гонщиками к шатунам, достоверно связаны со скоростью педалирования на протяжении всей дистанции ($r=0.713-0.922$). Изменяя (посредством словесных установок) величины *полезных* усилий в цикле педалирования можно определенным образом влиять на скорость.

Большое разнообразие указаний нами было сведено к 14-ти наиболее важным и часто употребляемым в практике велосипедного спорта (таблица 1).

В зависимости от направленности указаний отмечаются различные изменения *полезных* усилий в технике педалирования. Все применяемые педагогические указания можно разделить на две группы: повышающие и понижающие *полезные* усилия. Степень влияния отдельных указаний для каждого велосипедиста различна. При высоком уровне технической подготовленности педагогические указания, которые направлены на увеличение горизонтальных усилий в цикле педалирования способствуют росту *полезных* усилий. Поэтому они являются наиболее эффективными. Повышение величины вертикальных усилий малоэффективно.

Динамика внутрициклового эффективности педалирования такова. Наименьшие значения её величины наблюдаются в так называемых «критиче-

ских» зонах цикла педалирования. Это зоны *проталкивания* и *проводки*. Изменение величин горизонтальных усилий в «критических» зонах даёт возможность повысить эффективность техники педалирования в указанных зонах и в цикле педалирования. Указания, которые направлены на изменение горизонтальных составляющих усилий воспринимаются испытуемыми как наиболее трудно выполняемые по сравнению с указаниями, которые направлены на вертикальные составляющие усилий. Указания, которые направлены на изменение горизонтальных составляющих усилий оказывают влияние на внутрицикловую эффективность. Изменение вертикальных составляющих усилий влияет на величину *затраченных* усилий в цикле педалирования.

Таблица 1.

Влияние указаний на полезные усилия в цикле педалирования велосипедистов (n=10)

№	Указания на изменение приложения величины усилия определенной зоны цикла педалирования	Степень изменения полезных усилий по отношению к исходному уровню, %	
		\bar{X}	m
1	Нажим правой ноги	94.33	0.61
2	Нажим левой ноги	88.67	2.05
3	Нажим обеих ног	94.67	0.92
4	Подтягивание правой ноги	75.67	1.85
5	Подтягивание левой ноги	73.33	1.23
6	Подтягивание обеих ног	86.00	2.05
7	Нажим и подтягивание обеих ног	88.67	0.72
8	Проталкивание правой ноги	106.00	0.41
9	Проталкивание левой ноги	108.67	1.13
10	Проталкивание обеих ног	109.67	0.92
11	Проводка правой ноги	105.33	0.21
12	Проводка левой ноги	104.88	0.72
13	Проводка обеих ног	112.67	1.85
14	Проталкивание и проводка обеих ног	102.00	1.13

Исследования взаимосвязи величин *полезных* усилий в цикле педалирования и скорости педалирования в процессе моделирования индивидуальной гонки преследования выявили два типа зависимостей между ними. В первом случае повышение величин *полезных* усилий за цикл вызывает повышение скорости. При втором варианте повышение значений *полезных* усилий сопровождается снижением скорости педалирования. Зависимость по второму типу является нерациональной (с точки зрения экономичности) и требует исправления.

Указания, которые направлены на изменение величины вертикальных составляющих усилий в цикле педалирования (индивидуально по каждому спортсмену) позволяют изменить зависимость «скорость-полезные усилия» по второму типу на первый. Это способствует экономизации структуры двигательных действий при прохождении модельной гонки преследования.

Применение педагогических указаний оказывает положительное воздействие на технику педалирования велосипедистов. Индивидуальные корректировочные указания позволили гонщикам проехать модельную гонку преследования второго этапа более экономично по сравнению с первым.

Это повлияло на повышение скорости педалирования на финишном отрезке.

Дискуссия

В научных исследованиях в области спорта вопросы установки впервые рассматривались S. G. Gellershtein [14]. Он экспериментально показал значение различного характера установки на точность и скорость движений. Кроме того там было показано влияние установки на структуру двигательного навыка и на её динамические тенденции.

Позже в психологии спорта А. С. Руну [9] было выдвинуто понятие установки, которое относится к соревновательной деятельности («соревновательная установка»). Автор считал, что возникновение установки – процесс детерминированный объективными условиями деятельности. Установка выражается в стремлении спортсмена достигнуть как можно лучшего спортивного результата. Установка становится целью деятельности спортсмена.

Впервые в научно-методической литературе V. M. Diachkov [7] было обозначено понятие «двигательной установки». На примере легкоатлетических прыжков была доказана активная роль двигательной установки в управлении движениями и влияние её содержания на характер и структуру

технических действий. Было выявлено, что с повышением технического мастерства в сознании спортсмена в соответствии с характером и структурой движений формируется определенная двигательная установка. Она обладала функцией регулирования хорошо заученными движениями. С потерей чёткости этой двигательной установки происходит снижение устойчивости двигательного навыка или даже выпадение соответствующих элементов технических действий. Это приводило к ухудшению технических результатов. Автор сделал вывод, что изучение смысловой стороны навыка имеет первостепенное значение для понимания его психологической структуры и должно вестись в единстве с изучением двигательного состава действий спортсмена в каждом отдельном виде спорта [7].

Установку следует рассматривать как «ключ» к управлению движениями. Можно выделить основные способы управления:

- использование минимальных коррекций, которые вносятся непосредственно по ходу движения на основе механизма «обратной связи»;
- использование заранее созданной оперативной программы действия, которая выражена и воплощена в конкретной двигательной установке;
- последовательное сочетание первого и второго способа [15,16].

Исследование направленного изменения отдельных элементов структуры движений велосипедистов показали возможность управления техникой педалирования. Метод использования слова (указания тренера, различные установки и т.п.) содержит в себе еще неиспользованные резервы повышения эффективности процесса совершенствования техники движений.

При совершенствовании техники необходимо не выявлять степени расхождения индивидуальных и разработанных модельных данных [17]. Необходимое условие - нахождение и разработка средств и методов направленного воздействия на устранение выявленных расхождений. Усредненные, математические и качественные модели требуют индивидуализации. Однако тренеру весьма трудно планировать подготовку и осуществлять контроль за выполненной работой у каждого спортсмена [6]. Возникает необходимость объединения велосипедистов по схожим индивидуальным особенностям техники педалирования в отдельные типы. Это делается для того, чтобы проводить процесс технической подготовки при помощи типовых модельных характеристик структуры движений.

Эффективность подготовки гонщиков зависит от научно обоснованной ориентации технической подготовки спортсменов в соответствии с типовыми признаками структуры движений. Эта ориентация должна предусматривать на предварительных этапах совершенствование отстающих, а на заключительных - доминирующих элементов структуры движений [18].

Результаты исследования позволяют моделировать оптимальную структуру двигательных дей-

ствий велосипедистов для достижения прогнозируемого рекордного результата в индивидуальной гонке преследования на треке.

Выводы

1. Целенаправленное использование словесных воздействий эффективно влияет на структуру движений.

2. Качественное решение двигательной задачи зависит от направленности внимания спортсмена на определенные элементы системы движений.

3. Подбирать педагогические указания следует такие, которые адекватны особенностям организации системы двигательного действия.

Конфликт интересов

Авторы заявляют что нет никакого конфликта интересов.

Литература

1. Hanaki S., Robert S., Richard R. The effects of seat post angle in cycling performance. University of Kentucky, UKnowledge. 2012.
2. Sigrist R., Dolder V., Riener R., Wolf P. Sonification in cycling – a feasibility study. 10 Symposium der dvs Sportinformatik, Vienna, Austria, 2014.
3. Sundström D., Carlsson P., Tinnsten M. On Optimization of Pacing Strategy in Road Cycling. *Procedia Engineering*, 2013,60:118-123.
4. Crouch T.N., Burton D., Thompson M., Martin D.T., Brown N., Sheridan J. A phase-averaged analysis of the pedalling cyclist wake. 19 th Australian Fluid Mechanics Conference, Melbourne, Australia. 2014.
5. Lépine J., Champoux Y., Drouet J.M. Technique to Measure the Dynamic Behavior of Road Bike Wheels. *Topics in Modal Analysis*, 2012,II;6:465-470.
6. Kolumbet A.N. Study of qualified cyclists movements' coordination structure in period of overcoming fatigue during differently oriented trainings. *Physical Education of Students*, 2017,2:72-77.
7. Diachkov V.M. To the question of management by the process of perfection of technical trade. *Problems of Higher Sporting Trade*, 1969,13-33.
8. Kolumbet A.N., Bazulyuk T.A., Dudorova L.Y., Chernovsky S.M., Maximovich N.Y. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. *Physical Education of Students*, 2017,21(5):219-224.
9. Puny A.C. *Essays of sport psychology*. 1959.
10. Bdgalava I.T. *Psychology of setting and cybernetic engineer*. 1966.
11. Anohin P.K. *Essays on physiology of the functional systems*. 1975.
12. Kolumbet A.N., Natroshvili S.G., Babyna T.G. Biomechanical aspects of elite cyclists' motor system adaptation in process of competition activity. *Pedagogics, Psychology, Medical-biological Problems of Physical Training and Sports*, 2017,21(5):244-250.
13. Monogarov V.D., Bratkovsky V.K. Coordination motions of sportsmen in the period of the compensated fatigue during muscular work of cyclic character. *Optimization of management by the process of perfection technical trade of sportsmen higher qualification*, Kiev, 1979,36-43.

14. Gellershtein S.G. Sense of time and speed of motive reaction. 1958.

15. Guillaume, M., Karim, Z., Elodie, M., Régis, B., Alain, B. A cycle ergometer mounted on a standard force platform for three-dimensional pedal forces measurement during cycling. *Journal of Biomechanics*, 2006,39:1296-1303.

16. Wangerin M., Schmitt S., Stapelfeldt B., Gollhofer A. Inverse dynamics in cycling performance. *Advances in Medical Engineering*, 2017,114:329-334.

17. Kolumbet A.N., Natroshvili S.G., Chernovsky S.M. Energy supply during cyclist muscular activity. *Journal of Physical Education and Sport*, 2018,18(1);12:9-102.

18. Bini R.R., Rossato M. Kinetics and Pedaling Technique. *Biomechanics of Cycling*. Springer International Publishing Switzerland, 2014,43-52.